

OYBEKNING ILMIY FAOLIYATI TAVSIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481466>

Tursunpulatova G.N.

Qarshi DU

2-bosqich magistranti

Noyob lirik shoir, benazir yozuvchi va atoqli olim sifatida dong taratgan Oybek XX asr o'zbek adabiyotining iftixoridir. O'zbek adabiyoti taraqqiyotini uning ijodisiz tasavvur etish qiyin. Oybek ijodi juda o'ziga xos, serqirra. Oybekning serhosil o'tkir ijodkorligini bizning adabiyot tarixida kimga o'xshatish mumkin degan savolga G'afur G'ulom: "Oybekning o'ziga, faqat Oybekka o'xshatish mumkin" deya javob berib, uning iste'dodini yuksak baholagan. Oybek iste'dodini, ijodini S.Ayniy, A.Fadeev, I.Le, S.Muqonov, M.Ibrohimov, M.Tursunzoda, S.Borodin, K.Yashin, I.Sulton, Sh.Rashidov, H.Yoqubov, M.Qo'shjonov kabi mashhur adib va olimlar ham yuksak baholashgan. "Talant - xalq mulki, talant xalqqa suyanadi, degan gapni ko'p eshitganmiz. Sirtidan qarab qabul qilinganda, bu fikr to'g'ri. Ammo aslida talant Haq va haqiqat mulki, har qanday xalq o'zining buyuk talantlariga suyanmasa, hurriyat ruhini boy beradi, kundalik tashvishlar "tegirmon"ida yanchilib, ezilib yuraveradi. Shu o'rinda men muhim bir narsani ta'kidlab o'tishni istardim: Oybekning shaxs va ijodkor sifatida kamol topishini Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Ayniy, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda singari ulug' zamondoshlarining insoniy va ijodiy taqdiridan ayri holda tasavvur etish to'g'ri bo'lmaydi. Ularning biridagi nurli ishonch ikkinchisining yorqin iqoriga, biridagi qat'iyat o'zgasidagi jasoratga, birovlaridagi pokizalik boshqa biridagi sadoqat va mas'uliyatga bog'lanib, uyg'unlashib ketgan. Zero, ulardan hech birining millat va adabiyot manfaatidan oliyroq, muqaddasroq maqsad-u matlablari bo'lmagan. Eng qiyin, eng tahlkali vaziyatlarda ham ular badiiy ijodda ruh, maslak, e'tiqod buzg'unchiligining oldini to'suvchi daxsiz "maydon" borligini esdan chiqarishmagan. Agar Cho'lpon o'zligini Abdulla Qodiriy yoki Fitratdan, Oybek G'afur G'ulom, Shayxzoda va Qahhordan butunlay yiroq sezganda, tilda boshqacha sayrab, dilda tamoman o'zga bir iddao uchun olishganida adabiyotdagi parokandalik "haddi a'losiga yetib, olchoqlik, qo'rqqoqlik, ikkiyuzlamachilik muhiti adabiyotimizni adoyi tamom qilgan bo'lardi. Menimcha, XX asr o'zbek adabiyoti yetishgan birlik, chin ma'nodagi ijodiy maslakdoshlik tuygusini barqaror etishda Oybek markaziy siymolardan

hisablanadi. Zero, Oybek kattadir. XX asr o'zbek adabiyoti masalalari kichikdir, hech bir iste'dodning yutuqlariga g'ashlanib qaramagan, guruhbozlik qilmagan, yolgiz men zo'rman va haqman deb tun-u kun o'z shaxsiyatini ilgari surishga intilmagan.”

Oybek zamondoshi G'afur G'ulom haqida: “G'afur- o'zbek poeziyasining oldingi shoirlaridan, yetaklovchi kuchlaridan biridir. Talantli shoir ijodi tiklanish davridan boshlanadi. Badiiy yaratuvchanlikka astoydil kirishadi. She'r va dostonlari, hikoyalari, badiiy ocherklari bilan adabiyotimizda ko'rkam o'rin ishg'ol qiladi. Oz muddatda keng o'quvchilar ommasiga mashhur yozuvchi sifatida taniladi. G'afur G'ulom ijodining asosiy qismini poeziya tashkil etadi, u birinchi galda shoirdir. G'afurning poeziyasi g'oyaviy, badiiy tomondan o'ziga xos uslubga ega” .

Oybekning ilmiy faoliyatida ilmiy-adabiy maqolalar anchagina salmoqli o'rin tutadi. U ko'plab yozuvchi va shoirlar ijodini sinchiklab o'rganib, tahlil qilgan. Oybekni boshqa tanqidchilardan farqli jihati shundaki, u faqatgina nuqsonlarni aytmaydi, balki yutuqlari, o'ziga xosliklari, boshqalardan farqli tomonlarini alohida ta'kidlab, dalillari bilan izohlab o'tadi. Uning ilmiy faoliyatini Abdulla Qodiriy, Navoiy tasavvur etish juda qiyin. U tom ma'noda qodiriyshunos va navoiyshunos. Navoiyshunoslikning alohida soha sifatida taraqqiy topishida Oybek domlaning o'rni beqiyos.

Oybek G'afur G'ulom bilan zamondosh, birga ijod qilgan. Munaqqidlik faoliyatida ham unga alohida ta'siri sezilib turadi. Oybek G'afur G'ulomni o'zbek poeziyasida takrordan, shablondan, yasamachilikdan eng ko'p qochgan shoir, deya ta'riflaydi. G'afur G'ulom o'z fikr va o'tli tuyg'ularini yangicha yo'sinda ifodalashga kirishgan. U o'zidan oldingilar ijodiy merosiga ko'p bora murojaat qilgan bo'lsada, ularni aynan takrorlamaydi, o'zining original va jo'shqin fikrlari bilan boshqalardan ajralib turadi. G'afur G'ulom badiiy soddalikka yetishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi, oddiy xalq uchun tushunarli, sodda, xalqona til bilan yozadi, asarlarida xalqimiz tomonidan ishlatiladigan har xil qochirimlar, maqol va matallar, maxsus ifodalarni o'z o'rnida, topib qo'llagan. Uning “Ko'kan” poemasi bunga yorqin misol bo'la oladi. G'afur G'ulom omma tushunchasiga mos keladigan o'xshatish, sifatlash, metaforalarni puxta va pishiq qo'llay olgan. Oybek shoirning ikkita to'plami (“Dinamo” va “Tirik qo'shiqlar”)dan so'ng yo'qolgan kamchiliklar va undan keyingi ijodida katta va yangi burilish yasalganligini mohirlik bilan ko'rsatib o'tdi. “Mudofaa” va “To'y” poemalari esa umumiy gaplardan, proza elementlaridan butunlay ozod.

Munaqqid shoir ijodini o'rganar ekan, ijodining yakunlariga kelib, uning yo'lida turli o'zgarishlar bo'lganligini jonli misollar bilan isbotlab o'tgan:

dabdabali ko'tarinkilik o'rnini realistik uslub egallaydi. Oybek G'afur G'ulomning ijodini bir yo'l sifatida tahlil etib, undagi tasvir obyekt, obraz yaratish usullari, motivlar, obraz yaratish prinsiplari, haqiqatni to'g'ri aks ettirish kabi jihatlarga yondashgan. G'afur G'ulom, avvalo, poetika masalalariga jiddiy e'tiborini qaratgan. Uning hikoyalari ham munaqqidning nazaridan chetda qolmagan. G'afur G'ulom kichik kulgu yo'nalishidagi asarlarni ko'proq yozgan, eski turmush va odatlar, har xil sarqitlar yozuvchining yumoristik kartinalarida aniq, ravshan ko'rinadi. Oybek tahlil jarayonida har bir fikrini isboti va dalili bilan keltiradi. Masalan, uning ba'zi hikoyalari publitsistik bo'lishga moyil, voqealarni badiiy tasvir orqali ifodalash jarayonida hikoyachilikka emas, muhokamaga ko'p urg'u beradi. Bunga misol: "Haji qabul bo'ldi" hikoyasida jahon urushi haqida uzoq hikoya qiladi.

Oybek ijodini Abdulla Qodiriyning tasavvur etish bir muncha qiyin. Qodiriyning ilk "meva"lari bo'lmish "Juvonboz" nomli katta hikoyasi, "Baxtsiz kuyov" drammatik asarlarining yaratilish jarayonida yozuvchi jadid edi, deb ta'riflaydi Oybek. Ijodining bu davri jadid adabiyoti va harakatlari bilan bog'liq edi.

Oybek asarning yutuqlari bilan birga unda yo'l qo'yilgan kamchilik va xatolarni ham ko'rsatib o'tadi. "Asarda ishtirok etuvchi shaxslar xarakterli chizgilaridan mahrumdirlar. Shaxslarda ayrim tabaqalarning obrazlari jonli gavdalanmaydi, ularning rollari gapirishdan iborat. Asarda hech qanday amaliyot yo'q, kurash yo'q. Hatto asarning "qahramon"i ham rol o'ynamaydi. Solih- bir boyning xizmatkori. Unda o'z ahvolini jindek ham anglash yo'q. Solih hovli-joy boyga o'tishi haqida "povestka" olganidan so'ng, uyga kelib yig'laydi, xudoga yolvoradi, darrov pichoq olib, o'z-o'zini o'ldirishga urinadi. Asarning tuzilishi oddiy va ibtidoiydir. Bir necha juda oddiy kartinalardan tuzilgan". Munaqqid asarning tili sodda va sun'iy ekanligini ham e'tiboridan chetda qoldirmaydi. Lekin "Juvonboz" bilan solishtirganda bu asarning xili xalq tiliga yaqinroqdir. Bundan tashqari asarda nasihatgo'ylik kuchayib ketgan edi. "Uloqda" hikoyasi esa birmuncha yaxshiroq yozilgan. Unda so'zlovchilik yo'q, balki hammasi jonlidir. Bu hikoyada yozuvchi hech narsani muhokama qilmaydi, tushuntirmaydi, isbot qilmaydi, baki ko'rsatadi, obrazlar orqali chizadi. Xalq so'zlar va ifodalari obrazlar ruhiyatiga singib ketadi. Oybek shu sababdan Qodiriyning hajviy asarlari haqida askiyachilikka yaqin, deb so'z yuritmaydi. Chunki undagi "Tole degan muttaha yo'q", "Men qo'tir itning keyingi oyog'i ham bo'la olmadim", "yag'ir eshagingni chu de" kabi birikmalar qahramonlar nutqiga singib ketgan. Qodiriy ijodida yumor, satira, kuguchilik yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, "Mehrobdan chayon" romanida "Xon ko'ngil olmoqchi" qismida

xalq qiziqchilari tomonidan o'ynalgan sahna juda mahoratli tasvirlangan. Mahdum obrazi kuchli yumorning namunasi bo'lsa, Abdurahmon domla esa kuchli satiraning jonli misolidir. Qodiriy bir so'z bilan aytganda, kuchli yumoristik talant sohibi hisoblanadi. “Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlidir” degan shior bilan yozilgan durdona asar o'qiguvchiga tarixiy saboq berish uchun yaratilgan. Asar xonliklar davri va undagi hayotga ko'zguvdir. Katta tarixiy voqealarni badiiy shakllantirish, obrazlarda aks ettirish ham hazil ish emas. Yozuvchi tarixiy asar yozar ekan, o'sha davr turmushini, murakkabligini, qarama-qarshiligini to'g'ri va aniq ko'rsatishi va tasvirlashi lozim. Yozuvchi tarixiy asar yaratar ekan, o'sha tarixiy muhitni jonli va real chiqarish uchun tarixiy fakt va voqealarni ko'proq kiritib o'tadi. “Tarixiylik ko'pincha, chiroyli yozilgan bir xronika xarakterida beriladi. Masalan, romanning 3-qismida “Musulmonqul istebdodiga xotima” deyilgan, 13-14 sahifada cho'zilgan bob faqat badiiy xronikadir. Yozuvchi tarixchi sifatida tarixiy voqeani o'quvchiga tushintiradi” .

Oybek domla Qodiriy asarlarini tahlil qilar ekan, undagi badiiy tilga, qahramonlarning chizgilariga, ularning tavsifiga alohida urg'u berib o'rganib chiqadi. Kamchiliklarini ham ro'y-rost dalili bilan ko'rsatib o'tganlar. Masalan, “...“Toshkent qamalda”, “Azizbek” degan parchalarda yozuvchining asosiy usuli detal va tavsif berishdir. Munda “kalla minoralar”, qo'rg'onlar, mudofaa choralari, u zamonning sipohlari mukammal tasvirlanadi, hatto voqealarga subyektning munosabatini ko'rsatishga, ayrim shaxslarning kechinmalari orqali berishga tirishilsa-da, ammo tavsif buni bosib qo'yadi” . Ba'zan esa tarixiy voqealar badiiy to'qimaning uzviy qismini tashkil qilmasdan, faqatgina bir fon bo'lib kirganligidan, tarixiy voqea va tarixiy shaxslar romanning asosiy syujetini tashkil qilmaganligi uchun tarixiy xarakter beradigan epizodlarni ko'proq berishga majbur bo'lgan. Shu o'rinda munaqqid o'z fikri va taklifini berib o'tadi, ya'ni o'zaro urush va qo'zg'olonlarda qahramonlar ham ishtirok etishi, to'qnashishi kerak edi, aslida mana shunday holatlarda ularning taqdiri belgilanishi kerak edi. Har bir tarixiy detal, har bir voqea, kartinalar katta qiymatga ega bo'lishi va personajlarning, xoh u to'qima shaxs bo'lsin, xoh u tarixiy shaxs bo'lsin, xarakterini shakllantirishga xizmat qilishi kerak edi. Masalan, “O'tkan kunlar” da qahramonlar tarixiy voqea va qo'zg'olonlar, voqealar qaynagan sahnadan doimo yiroqda tasvirlangan. Ammo uning bu asarni yaratishdagi yutuqlaridan biri sifatida unutilmas, jonli va mukammal obrazlarni aytish mumkin. Qodiriy aksar hollarda manfiy obrazlarni mukammal ishlagan. Asarni o'qir ekanmiz, yaxshilik va yomonlik idealari o'rtasidagi kurashni his qilish tabiiy. Musbat qahramonlar haqida Qodiriyning o'zi gapirayotganini sezish

qiyin emas, Yusufbek hoji va Otabek singari qahramonlar Qodiriyning hayolidagi ideali edi, desak to'g'ri bo'ladi. Oybek salbiy va ijobiy qahramonlarni manfiy va musbat birliklari bilan qo'llaydi. Qodiriy ayrim qahramonlar xarakterini birgina sifatlash bilan chizib ketgan: “Bu cho'ltoq supirgini Otabek darrov tanidi” deyish bilan Musulmonqul obrazi hayolimizda gavdalanadi. Ayrim o'rinlarda esa, tarixiy shaxslar o'sha davr odamlarining tasavvuri orqali xarakterlanadi. Masalan, Xudoyorxon – Xudoy bachcha, Normuhammad Qushbegi- Norkalla .

Munaqqid asarlaridagi har bir qahramonga alohida ta'rif va tavsif beradi, ularning xarakterini ochishga o'ziga xoslik kashf etadi. Lekin asarda Kumushning onasi Oftob oyim, boyvachcha xotinning esa xarakteri qudasiga nisbatan ravshanroq ochib berilmagan. Shuning uchun Oftob oyim O'zbek oyimga nisbatan o'quvchining ongida to'liq gavdalana olmaydi. Lekin O'zbek oyimning har bir so'zi, xarakteri, qiliqlaridan tortib kiyinishigacha uning obrazini chizadi. Oybek domla maqolasida O'zbek oyimning gap-so'zlari bilan fikrlarini isbotlab ketavergan va boshqa manfiy xarakterdagi obrazlarni chizishda o'zining barcha yomon so'zlarini, xunuk tasvirlarini ayamagan. Masalan, Jannat xola, Sodiq. Oybek Qodiriy ijodini tahlil qilar ekan, maqola emas, go'yoki yangi bir asar yozgandek, har bir obrazga o'z fikri va mulohazalarini ayamadi.

Oybek yozuvchi yaratgan barcha obraz haqida so'z yurita oladi, ya'ni bu obraz aslida qaysi jamiyat vakili bo'lishi kerak edi-yu, yozuvchi qanday qilib yaratdi qabilidagi savollarga to'liq va mukammal javob berib o'tadi. “O'tkan kunlar” romanini yaratar ekan, yozuvchi jamiyatning barcha tabaqasiga kirib bora oldi, xalqning turmushini juda yaxshi gavdalantirgan. Xalqning turmushi, choyxonalar, guzar kartinalari mohirlik bilan chizilgan. Masalan, Usta Alim obrazi hunarmand oddiy xalq vakili edi, u davr hayotini qabartirib, moziy kartinalarini ravshanlashtirish uchun kiritilgan. Lekin asarda Usta Alim obrazi sevgi, baxtsizlik yaralari va boshqa intim kechinmalar bilan tasvir etiladi. Bu esa hunarmand xalqning hayoti, turmush tarzi bilan bog'liq emas edi. Uni Otabekni mehmon qilishdagi holatini bir eslaylik: palov qilishda yog'i tayyor, sabzisi tayyor, hattoki musallas ham. Dasturxon ustida Otabekka sevib uylanish haqida, o'zining baxtsiz o'tmishi haqida so'zlaydi va hayotning vafosizligidan gapiradi. Aslida Usta Alimning vazifasi shumidi? Tarixiy romanda bu obraz tarixdan tashqarida tasvirlanadi. Oybek domla shu joyda yozuvchini ham bu obrazni ham “romantik” deya ta'riflab o'tadi. Xonlar, beklar tomonidan talangan og'ir mehnat bilan topgn daromadining ko'pini soliqlarga bergan xalqning hayoti aslidan ko'ra anchagina bo'rttirilgan. Bundan tashqari, yozuvchi hovli-joy, undagi narsalar tasvirida ham juda

katta bo'rttirishga qo'l uradi. Masalan Mirzakarim qutidorning hovlisi: “Uy jihozga g'oyatda boy, go'yo muzaxona tusini berar edi: Taxmonda turli xildagi atlas va shohilardan qoplangan ko'rpalar, tahmon tokchalariga uyilgan par yostiqlar, qator-qator xitoy piyolalari, kosalar, chinnilar, choydoshlar, laganlar, kumush qinlik xanjarlar...” shu o'rinda maqtagulik tomonini ham aytib o'tish joiz. Yozuvchi tabiat ko'rinishlari va peyzajlar tasvirini mahorat bilan chizadi, bunda tabiat ko'rinishlari qahramonning psixologiyasi bilan, kayfiyatiga hamohang ravishda aks ettiriladi, kichik bir narsani ham oddiygina sanab o'tmaydi, balki unga alohida ta'rif ham beradi: “umrida yuvinib ko'rmagan qora mis barkash”, “cheti uchgan, qoni qochgan piyolalar”...

Oybek Qodiriy ijodini syujeti, til xususiyatlariga ham alohida to'xtalib o'tadi va asarni mana shunday mukammallik bilan tahsinga sazovar joylarini ham, kamchiliklarini ham mahorat bilan tahlil etadilar. Oybek nafaqat yozuvchilarni balki, nazm vakillarini ham “elakdan o'tkazadi”.

“...Yaqindagina shoir yozgan edi: “Qalbidagi oqadi bir daryo qo'shiq” hayhot, qo'shiqlari mavjlangan bu qalb nogoh urushdan to'xtadi. Lekin qahramonga o'lim yot bo'lgani kabi shoir uchun ham o'lim yo'q, deyish mumkin. Uning joni so'zlarida, qo'shiqlarida yashaydi. Xalqning dudoqlarida jaranglaydi. tarixning jonli to'qilmasiga kirib, nasldan naslga ko'chadi. Bu juda oz kishilarga muyassar bo'ladi. Hamid Olimjon shunday shoirlardan edi. U o'zbek adabiyotiga tetik fikr va jo'shqin his bilan keldi” . Oybek Hamid Olimjonning teran fikrlari, qalbidagi ko'tarinki ruh va vatanga bo'lgan sevgisini cheksin ta'riflaydi. Uni yuragini to'lqinlantirgan narsalarga paranjini otib, o'qishga intilgan qiz, tongda gudok bilan uyg'ongan ishchi, mehnat bilan yil sayin yashnagan o'zbek bog'lari va dalalarini aytsa bo'ladi. Shoir Lutfiy, Navoiy, Pushkin, Lermontov va Mayakovskiylarni sevib o'qigan va nozik hislar, rang va nur bilan tovlangan kartinalarga to'la ajib satrlar yozdi. Oybek ta'biri bilan aytganda, Hamid Olimjon haqiqiy shoir yuragiga ega bo'lgan chin san'atkor edi. U ijodda juda tez igariladi, ma'rifat va madaniyat uning iste'dodiga rivoj berdi.

Oybek shoir ijodida ma'lum bosqichlarni bosib o'tganligini ko'rsatib o'tadi. Hamid Olimjon o'zining ilk to'plami “Ko'klam”i bilan kitobxonlar e'tiboriga tushdi. She'rlarida chuqur lirika, shaxsiy kechinmalar va intim lirika tarannum qilingan edi.

“Ko'klam”dagi she'rlarning aksari texnik va badiiy masterlik jihatidan dumbul, lekin fikr va hislarning samimiy jo'shqinligi, poetik vositalarning yorqin rangi, tozaligi bilan o'sha davr poeziyasi uchun quvonarli guldasta edi, u tez o'sdi, “O'zbekiston”, “Siyob” fikrimizning dalilidir, - deydi Oybek domla.

Oybek shoir ijodini sinchiklab tahlil etib, uning har bir she'ridagi o'ziga xoslik va ijodida ko'tarilishlarni misralar orqali jonli isbotlab bergan. Ilk yaratilgan she'rlar bilan keyingilari orasida turli farqlarni kuzatadi, so'zlar tanlashdagi mahorati va vaznlar o'zgarishini ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Hamid Olimjon ijodida “kesik vazn” hamda notiqlik izchil va mukammallik kasb etadi. Bu yangilik o'zbek adabiyotiga rus adabiyotining ta'siri bilan kirib keldi.

Hamid Olimjon ijodini o'rganish paytida shuni ko'rish mumkinki, u aksar hollarda yanichalikka, boshqachalikka va o'ziga xoslikka intilgan, hattoki obraz yaratish mahoratida ham, qahramonlar va voqeani tasvirlash-u so'z tanlashda ham. U vaznni ham bir muncha o'zgartiradi, barmoqda erkin vaznda ham o'zini sinab ko'rgan. Oybek domla mana shunday sinchkovlik bilan har bir ijodkorda bo'ladigan o'zgarish va yangilanishlarni bevosita kuzata bilgan. Lekin maqolalardan o'qib, biz ham shunga amin bo'ldikki, Hamid Olimjon ijodiga boshqacha mehr bilan yondashuv bor. Hamid Olimjon o'z ijodiy yo'liga tanqidiy qaraydigan, o'z ustida ishlaydigan, ijodida har doim o'zgarishlar va yangilanishlarga intilib yashaydigan shaxs. Shuningdek, u xalqning yuragidagilarni kuylaydi, urush davrida frondagi va yurtimizdagi askarlar va mehnatkashlar uchun har kuni bitta yangi she'rini ulashgan. Oqko'ngil, yurtparvarlar uchun esa shoir she'rlari haqiqiy madat bag'ishlovchi vosita edi. Hamid Olimjon ijodida aniq bir mavzu yo'q: rangbarang va turfa xil. Poeziya tili ham o'zgacha. Odatda u xalqimizning og'zaki namunalari-folklordan unumli foydalangan. Nazariya bobida ham doimo o'zini pishitib borgan. Hamid Olimjon o'zigacha yaratilgan qo'shiqlarni “majruh” (she'rdagi mazmun va ruhga nisbatan) deb tan olib, endilikda u faqatgina baxtni kuylovchi shoirga aylandi. “Baxt” kitobining yaratilishi ham shunga sabab edi. Bu kitobda u baxt falsafasini yaratadi.

“O'rik gullaganda” she'ri ham eng sodda samimiy, jonli, hamma ayta oladigan so'zlar bilan yozilgan, lekin bunchalik iliq bo'lishining siri esa “shoirning yuragi”da edi. She'rni she'r qiladigan uning “qalb”i edi. Shu sababdan ham shoirga nisbatan “baxt va shodlik kuychisi” degan nisbat berilgan.

U vatanparvar chaqiriqlardan asta-sekin lirikaga o'tadi. Fikr va his-tuyg'ularni ifodalashda soddalikka intiladi. Uning hislarining orqa fonida ona, xotin, sevgili yor, do'st-birodari kabi shaxslar turadi. Shoirning “Jangchi Tursun” dostoni ham mahorat bilan yaratilgan. Unda birgina onaning o'g'liga ishonch va o'tinish bilan yozgan xati qahramonni o'limni-da pisand etmasdan yuragi tetiklashib, jangga kirishga chorlaydi. Bunda ona o'z o'g'lini mard yigit bo'lgani orzu qilganligi ham aytgan edi, onaning turtkisini

shoir o'tkir qalam bilan shunday tasvirlaydiki, o'quvchi butunlay shu manzara ta'siriga tushib qoladi.

Oybek domla Hamid Olimjon ijodini tahlil qilar ekan, uning yo'lidagi rivojlanishni payqaydi, ya'ni u dastlab sodda mavzularda ijod qilgan bo'lsa, keyinchalik mavzusini chuqurlashtirib borgan, lirika esa borgan sari jaranglashib boraveradi. U ko'p hollarda folklordan foydalangan:

Mard o'g'ilning boshi tosh

*Yomg'ir kabi o'q yog'dirsam,
To'kiladi u tutday.*

*Toshga bosh qo'yganimda,
Yastiq kabi tuyilding.
Bu onaning ko'zda yoshi,
Qaytadan ko'l bo'lsinmi.*

*Xayr, o'g'lim oq yo'l bo'lsin,
Xayr, ko'zim qorasi.
Isming yoziq bu kun yopgan nonimda.*